

ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИНИНГ ШАКЛЛАРИ ВА ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИ ПРИНЦИПЛАРИ

Алмардонов Мухамади Ибрагимович
Фан ва технологиялар университети
«Молия ва молиявий технологиялар»
кафедраси профессори

Аннотация: Ушбу илмий тезисда давлат молиявий назоратини ислоҳ этиш, давлат молиявий назоратини янада такомиллаштириш ҳамда самарадорлигини ошириш ва ривожланиши бўлган «рақамли иқтисодиёт»ни шакллантириш, шунингдек, давлат молиявий назоратини умумэтироф этилган халқаро норма ва стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилишни жадаллаштириш акс этирилган.

Таянч иборалар: Давлат молиявий назорати, давлат бюджети, давлат солиқ хизмати органлари, давлат молиявий назорати тамойиллари, солиқ маъмуриятчилиги, солиқ мониторинги, камерал солиқ текшируви, сайёр солиқ текшируви, солиқ аудити.

Аннотация: В этой научным тезисе исследуется реформирования государственного финансового контроля, дальнейшего совершенствования и повышения эффективности деятельности государственных органов налоговой службы, формирования «цифровой экономики», являющейся логическим продолжением и развитием использование современных информационно-коммуникационных технологий в сфере государственного финансового контроля.

Ключевые слова: Государственный финансовый контроль, государственный бюджет, государственные органы налоговой службы, принципы государственного финансового контроля, налоговая администрирования, налоговый мониторинг, камеральная налоговая проверка, выездная налоговая проверка, налоговый аудит.

Давлат молиявий назоратини ислоҳ этиш, давлат молиявий назорати органлари фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда самарадорлигини ошириш ва ривожланиши бўлган «рақамли иқтисодиёт»ни шакллантириш ва жадаллаштириш лозим.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 26 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида 2026 йилни юртимизда «Маҳаллани ривожлантириш ва жамиятни юксалтириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастурида белгиланган вазифалар ижросини ва ҳаёт сифатининг барқарор яхшиланишини таъминлаш ҳамда тадбиркорлик фаолиятини юритиш ва «рақамли иқтисодиёт»ни ривожлантириш учун қулай муҳит яратиш белгилаб олинди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2025 йил 26 декабрдаги Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида 2030 йилгача барча туманлардаги маҳаллаларга Янги Ўзбекистон қиёфасини олиб кирилиши ва бу ишларни самарали ташкил қилиш учун туман бюджети даромадларини камида 2 қарра кўпайтиришга шароит яратиб бериш зарурлиги таъкидлаб ўтилди:

«Бу борада “яшил ҳудуд”, “яшил боғ” яратиш бўйича ҳар бир депутатнинг ташаббусига қўшимча 330 миллион сўмдан йўналтирамиз. Бундай ёндашув орқали 2030 йилгача барча туманлардаги маҳаллаларга Янги Ўзбекистон қиёфасини олиб кирамиз.

Албатта, бу ишларни самарали ташкил қилиш учун туман бюджети даромадларини камида 2 қарра кўпайтиришга шароит яратиб бериш зарур. Шу мақсадда, 2026 йил 1 январдан бошлаб, қўшилган қиймат солиғидан тушумнинг Тошкент шаҳрида 5 фоизи, қолган ҳудудларда 20 фоизи қолдирилиб, бу маблағнинг ярми туманлар бюджетига ўтказилади.

Бундан ташқари, даромадларнинг прогнозга нисбатан ошириб бажарилган қисмининг 50 фоизи, экин ерларини ижарага бериш ва бозорлардан тушумлар ҳам тўлиқ туман бюджетига берилади»[1].

Давлат молиявий назорати бюджет тўғрисидаги қонунчиликнинг давлат молиявий назорати объектлари томонидан бузилиши ҳолларини аниқлаш, бартараф этиш ва унга йўл қўймаслик, шунингдек бюджет соҳасида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш мақсадида давлат молиявий назорат органлари томонидан амалга оширилади.

Давлат молиявий назорати:

Республика даражасида Ўзбекистон Республикаси республика бюджетининг, давлат мақсадли жамғармалари бюджетларининг ва Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштирилладиган бюджет ташкилотлари бюджетдан ташқари жамғармаларининг шакллантирилиши ҳамда ижро этилиши устидан.

Маҳаллий даражада Қорақалпоғистон Республикаси бюджетининг, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларининг, Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан молиялаштирилладиган бюджет ташкилотлари бюджетдан ташқари жамғармаларининг шакллантирилиши ҳамда ижро этилиши устидан амалга оширилади.

Давлат молиявий назорат органлари давлат молиявий назоратини давлат молиявий назорат органлари ёки ваколатли орган томонидан тасдиқланадиган назорат қилиш йиллик режаларига мувофиқ амалга оширади.

Айрим ҳолларда режадан ташқари давлат молиявий назоратини амалга оширишга:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ёки Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг.

Давлат молиявий назорат органига бюджет тўғрисидаги қонунчилик бузилганлиги фактлари тўғрисида маълумотлар келиб тушган ҳолларда давлат молиявий назорат органлари раҳбарларининг қарорлари асосида йўл қўйилади.

Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва унинг тасарруфидаги ваколатли органлар давлат молиявий назорат органларидир.

Давлат бюджетининг ва давлат мақсадли жамғармалари бюджетларининг даромадлари қисми бўйича давлат молиявий назорати берилган ваколатлар доирасида давлат солиқ хизмати органлари томонидан амалга оширилади.

Давлат молиявий назоратини ўтказишнинг қонунийлиги ва мустақиллиги, шунингдек давлат молиявий назорати натижаларининг ишончлилиги ва ҳолислиги давлат молиявий назоратининг принципларидир.

1-расм. Давлат молиявий назоратининг принциплари

Манба: Муаллиф томонидан тадқиқотлар асосида ишлаб чиқилди.

Давлат молиявий назорати тафтиш, текшириш (шу жумладан бюджет тўғрисидаги қонунчиликнинг аввалги тафтишда ёки текширишда аниқланган бузилиши ҳолларини бартараф этиш юзасидан назорат тартибидаги текшириш) ва ўрганиш шаклида амалга оширилади.

2-расм. Давлат молиявий назоратининг шакллари

Манба: Муаллиф томонидан тадқиқотлар асосида ишлаб чиқилди.

Давлат молиявий назоратининг турлари қуйидаги:

1. Дастлабки назорат молиявий операциялар бажарилгунига қадар ғазначилик бўлинмалари молия органлари ва Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси томонидан амалга ошириладиган;

2. Жорий назорат молиявий операциялар бажарилиши жараёнида ғазначилик бўлинмалари, молия органлари ва давлат солиқ хизмати органлари томонидан амалга ошириладиган;

3. Якуний назорат молиявий операциялар бажарилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва унинг тасарруфидаги ваколатли органлар томонидан амалга ошириладиган назоратлардир. [2]

Давлат молиявий назоратининг усуллари қуйидагилардир:

Хужжатларни текшириш ҳажмига қараб:

1. Ёппасига назорат текшириладиган давр учун барча бухгалтерия, молия, статистика, банк хужжатлари ва бошқа хужжатларни назорат қилиш.

2. Танлов асосидаги назорат муайян давр учун бухгалтерия, молия, статистика, банк хужжатлари ва бошқа хужжатларнинг айрим қисмларини назорат қилиш.

Назоратнинг мақсадга йўналтирилганлиги ва предметига қараб:

1. Комплекс назорат давлат молиявий назорати объектининг муайян давр учун молиявий-хўжалик фаолиятининг барча йўналишларини назорат қилиш.

2. Мавзули назорат давлат молиявий назорати объектининг муайян давр учун айрим масалалар бўйича фаолиятини назорат қилиш.

3. Муқобил назорат операциялар ягоналиги билан ўзаро боғлиқ бўлган ва турли давлат молиявий назорати объектларида турган хужжатларни солиштиришни ўз ичига олган текшириш.

Давлат молиявий назорат органлари давлат молиявий назорати объекти мансабдор шахсларининг ҳаракатларида жиноят аломатлари, шу жумладан коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг аломатлари бўлган ҳуқуқбузарликлар аниқланган тақдирда назорат материалларини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга топширади.

Давлат молиявий назорати объекти мансабдор шахсларига нисбатан маъмурий ҳуқуқбузарликларга доир материаллар судларга ёки тегишли ваколатли давлат органларига топширилади.

Ваколатли органларнинг солиқ тўловчилар ва солиқ агентлари томонидан солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат қилишга доир фаолияти солиқ назоратидир.

Солиқ текширувлари солиқ тўловчилар, йиғимларни тўловчилар ва солиқ агентлари томонидан солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат қилиш мақсадида ўтказилади.

Солиқ текшируви солиқ тўловчи тўғрисида солиқ органларида мавжуд бўлган маълумотларни ўрганиш ва таҳлил қилиш асосида амалга оширилади.

Солиқ органлари солиқ текширувларининг қуйидаги турларини ўтказиши:

1. Камерал солиқ текшируви.
2. Сайёр солиқ текшируви.
3. Солиқ аудити.

Қуйидагилар солиқ мониторингининг предметиدير: солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этиш, ўзига нисбатан солиқ мониторинги ўтказилаётган юридик шахс томонидан солиқлар ва йиғимларни ҳисоблашнинг тўғрилиги, тўлиқ ва ўз вақтида тўланганлиги (ўтказиб берилганлиги). [3]

Янги таҳрирдаги Солиқ кодексига солиқларни ортикча ундирганлик учун давлат солиқ хизмати органларининг жавобгарлиги кучайтирилди, замонавий усулларни қўллаган ҳолда хорижий амалиётда синалган солиқ назорати шакллари жорий этилди, шунингдек, солиқларни ҳисоблаш ва тўлаш тартиблари соддалаштирилди. [4]

Давлат молиявий назоратини амалий таҳлил қилиш ва назарий тадқиқ этиш қуйидаги камчиликлар мавжудлигини кўрсатди:

- Давлат молиявий назоратини умумэтироф этилган халқаро норма ва стандартларни миллий қонунчиликка тўлиқ имплементация қилинмаган.

- давлат органлари ва ташкилотлари ўртасида ахборот алмашиш механизмларининг, электрон давлат молиявий назоратини амалга ошириш замонавий шакл ва услублари тўлиқ ривожлантирилмаган.

Баён этилганларидан кўриниб турибдики, ҳозирги пайтда давлат молиявий назорати самарадорлигини оширишнинг ягона методикаси мавжуд эмас. Бироқ давлат молиявий назоратидан самарали фойдаланишнинг замонавий методлари ва механизмлари жорий этиш, давлат молиявий назоратини хавфсизлигини таъминлашда илғор ахборот-коммуникация технологияларини қўллаган ҳолда модернизация қилиш, давлат молиявий назоратини ташкил этишнинг замонавий шакл ва методларидан зарур даражада самарали фойдаланишга ҳаракат қилинмоқда.

Давлат молиявий назорати самарадорлигини оширишда қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:

- Давлат молиявий назорати самарадорлигини оширишда «рақамли иқтисодиёт»ни шакллантириш, шунингдек, давлат молиявий назоратини умумэтироф этилган халқаро норма ва стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилишни жадаллаштириш лозим.

- Давлат молиявий назоратининг мутлақо янги тизимини яратиш, текширувдан олдинги таҳлил ва масофавий назорат-таҳлил ишларини амалга ошириш учун маълумотларни тўлиқ йиғиш ва қайта ишлашни таъминлайдиган замонавий, илғор ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш чораларини янада кучайтириш.

Адабиётлар

1. 2026 йил - «Маҳаллани ривожлантириш ва жамиятни юксалтириш йили» Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси “Халқ сўзи”, 2025 йил 27 декабрь, № 274 (9169).

2. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 01.05.2023 й., 03/23/836/0232-сон

3. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ Кодекси. (янги таҳрири). Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.12.2019 й.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 26 декабрдаги Ўзбекистон Республикасининг «2026 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети

тўғрисида»ги қонуни ижросини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-388-сон қарори